

FUZULIY IJODIGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Parizoda Kaxramonova

FDU filologiya

fakulteti o'zbek tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399443>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Fuzuliy hayoti haqida eng muhim bo'lgan ma'lumotlar berilgan. Fuzuliyning ijodidagi muhim xususiyatlar haqida bir qancha mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Fuzuliy, g'azal, tariqat, adabiyot, lirik she'r, g'oya, badiiy obraz.

Muhammad Fuzuliy ibn Sulaymon o'rta asrlar Ozarbayjon shoiri, mutafakkir va faylasuf. Ozarbayjon va turk adabiyoti tarixida devon janrining eng mashhur va taniqli namoyandalaridan biri sifatida tanilgan. Bir qancha tazkiralarda Bag'dodiy taxallusi bilan ham tilga olinadi. Manbalarda boshqa ismi Mulla Muhammad Bag'dodiydir. Faqat shoir Bag'dodda emas, uning yaqinidagi Karbalo shahrida tug'ilgani ma'lum. Ozarbayjon Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-may 211-son Qaroriga binoan Muhammad Fuzuliy Ozarbayjon Respublikasida asarlari davlat mulki deb e'lon qilingan mualliflar ro'yxatiga kirgan.

Muhammad Fuzuliy boshlang'ich ta'limini Karbaloda olgan, Bag'dodda davom ettirgan. Bir muddat Iroqning Najaf va Hulla shaharlarida ham yashagan. Uning ustozlari Vali Mammadzoda bo'lgan. Shaxsiy mutolaasi sohasida o'rta asr fanlari (mantiq, tibbiyot, astrologiya, matematika va gumanitar fanlar), xususan, diniy-falsafiy oqimlar, arab tarjimalari asosida yunon falsafasi bilan yaqindan tanishgan, klassik turk, arab, fors va hind adabiyotini o'rgangan.

„Bangu Boda“ („Nasha va may“) asarini Shoh Ismoil Xatoiyga bag'ishlaganiga, Shoh Tahmasbga va uning sarkardalariga, har bir hokimlarga, xonlarga qasidalar yozishiga qaramay, saroyga qiziqishi bo'lmagan.

Sulton Sulaymonga bir necha qasima taqdim etgan Fuzuliy Sulton qo'shini bilan Bag'dodga kelgan turk shoirlari Xayoliy va Yahyobey bilan uchrashgan, „Layli va Majnun“ (1537) asarini esa „Rum zariflari“ deb atagan bu ijodkorlarning iltimosiga ko'ra qalamga olgan.

Fuzuliy uch tilda g'azal, qasida, musaddas, tarkibband, tarji'band, ruboiy, qit'a, murabba' va g. yozgan. Falsafiy mohiyatga ega qasidalari, „Yetti jom“, „Anisul qalb“, „Sihat va Dard“ asarlari keksalik davri mahsullaridir. U qasidalarini alohida asar sifatida to'plab, kitob shakliga slogan, turk, fors va arab tillarida devonlar tuzgan.

Nizomiy Ganjaviyning ilk bora yozma adabiyotga olib kelgan „Layli va Majnun“ mavzusining ko'pgina turk, fors, hind, o'zbek va tojik shoirlari tomonidan qalamga olinishiga qaramay, Fuzuliyning ona tilida yaratgan asari originalligi bilan bu mavzuda avvalroq yozilgan poemalardan ajralib turadi.

Fuzuliy qadim yunon va Sharq falsafasi bilan tanish edi. Uning falsafiy qarashlari asosan arab tilida nasrda yozgan „Matla-ul e'tiqod“ asarida o'z aksini topgan. Fuzuliy bu yerda Aristotel, Platon, Empedokl, Demokrit va boshqa yunon faylasuflarining fikrlaridan, an-Nizomning falsafiy merosidan ta'sirlangan. Fuzuliyning boshqa asarlarida ham adabiy falsafiy fikrlarga duch kelish mumkin.

Muhammad Sulaymon o'g'li Fuzuliy ijodida odamlarning taqdiri, insonlarning xarakteri, fikrlari va tuyg'ulari juda ajoyib tarzda tasvirlanadi. Komillik martabalariga qay tariqa ko'tarilishning sirlari bayon etiladi. Uning har bir asarida keltirilgan iqtiboslari ham

insonparvarlik, axloq ma'rifat, ma'naviyat, ijtimoiy borliq masalalari bilan bog'liq bo'ladi. Olam va odam ishq, hayot zavqi, yashash shavqi, tabiat va go'zallik muhabbati tarannum etiladi.

Ahamiyatlisi, shoirning g'azallarida aks ettirilgan g'oyaga mos obrazlar tanlab olinadi, ma'no, tuyg'u va tasvirning uyg'unligiga erishilgan bo'ladi. Tashbeh, tamsil, tashxis, mubolag'a, tazod kabi she'riy san'atlar orqali she'rning mazmun-mohiyatini, hissiy-ruhiy nufuzini takrorlanmas rang hamda ohanglarda ifoda etiladi. Bu esa o'z navbatida, insondek, buyuk mavjudotning ma'naviy-ruhiy qudrati mukammal darajada bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Ijodining sarchashmalarida jilvalangan g'azal va qasidalarida insonning ma'naviy olami, jo'shqin histuyg'ular tug'yoni, olijanoblik bilan jaholat, ochko'zlik o'rtasidagi kurash, insonga samimiy, yuksak muhabbat bilan bog'liq botiniy kechinmalar aks etadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Fuzuliy boy adabiy an'anaga ega bo'lgan forsiy va turkiy adabiyotning Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Atoiy, Lutfiy, Alisher Navoiy ijodini mehr bilan o'qib-o'rganib, ularning mahorat sirlaridan bahramand bo'lgan. Shoir ijodiga, ayniqsa, Lutfiy bilan Navoiy kuchli ta'sir ko'rsatgani adabiyotshunoslar tomonidan muntazam ravishda e'tirof etib kelinmoqda.

Lutfiy tomonidan qayd etilishicha, g'azaliyotda Fuzuliyning Navoiyga o'xshash g'aroyib bir yoqimli yo'li va ajoyib bir uslubi bor bo'lgan. She'rlarida lirik qahramon oshiqning ruhiy kechinmalarini, qalb sirlarini butun ichki qarama- qarshiliklari bilan mumkin qadar teran tasvirlashga erishgan. Bunda oshiq o'z mahbubi yo'lida har qanday azob-uqubatlarni yengadigan, komil inson sifatida namoyon bo'lishi aks ettirilgan. Fuzuliy butun umri davomida Alisher Navoiyga juda katta ixlos va muhabbat bilan qaragan. U yashagan davrda Navoiyning nomi faqat Xuroson va Movarounnahrda emas, balki Arab hamda Ajamda ham baland bo'lgan. Qolaversa, uning ijodida ham Navoiy bilan bir qator o'xshashlik mavjud. Jumladan, Fuzuliy ham dastlab, o'z ijodini forsiyda boshlagan, so'ngra, o'zining ona tiliga ijod etishni boshlagan. Fuzuliy o'z turkiy devoniga yozgan "Debocha'sida o'z tilida she'r yozmaslik yoki yoza olmaslikni o'sha shoir tab'ining "qobili qusur"i, "iste'dodi kamoli"ga "rahna" sifatida tilga olgan.

Ozarbayjonlik mashhur adabiyotshunos, akademik Hamid Araslining ta'kidlashicha, Fuzuliy o'z asarlarida Navoiy mahoratidan keng foydalangan. U Navoiyni Abunavvos va Nizomiy bilan bir qatorga qo'ygan. Fuzuliy Navoiyni eng buyuk so'z san'atkorlaridan biri deb bilgan. U 98 o'zbek adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan va Lutfiy g'azallariga taqlid qilgan. Fuzuliy va Navoiy g'azallari (ruhan) shu qadar yaqinki, bu, shubhasiz, Fuzuliyning ijodiy takomillashuvida Navoiyning katta ta'siri borligidan dalolatdir.

Fuzuliy xilma-xil janrlardagi boy, barakali va rang-barang ijodining ko'lami va qudrati, uning iqtiboslardan foydalanish mahorati faqat Ozarbayjon adabiyotida emas, balki Yaqin va O'rta Sharq xalqlari adabiyotida juda muhim o'rin tutadi. Uning devonidan g'azal, murabba', muxammas, musaddas, tarji'band, tarkibband, qit'a, ruboiy janridagi she'rlar o'rin olgan. Lekin Fuzuliy alohida ixlos va muhabbat bilan qaragan. G'azallariga ilm-ma'rifatdan mustahkam poydevor qurgan. "XVIII asr oxiri – XIX asr avvali o'zbek adabiyotiga eng ko'p ta'sir qilgan, binobarin, o'z asarlari bilan bu davr adabiyoti taraqqiyotida juda katta rol o'ynagan shoirlardan biri ulug' ozarbayjonlik Fuzuliydir, – deb yozadi V.Zohidov. – Bu ajoyib so'z ustasining, ayniqsa, tili, uslubi, muhabbat kuylari deyarli hamma shoirlar ijodida chuqur iz qoldiradi. "Kima", "holima", "xoram", "etmaz", "o'lmisham", "dushdim", "no'la", "ver", "cho'x" va

hokazolar qator o'zbek shoirlari ijodiga bevosita o'shal ustoddan kirib keladi. Fuzuliy she'rlariga muxammaslar yoziladi". Chunki "Fuzuliy turkiy g'azal uslubini kamolot cho'qqisiga ko'targan buyuk siymolardan biri sanaladi. Uning g'azallari ravon va musiqiyli, o'ynoqiligi bilan, go'zal tashbehlarga boyligi bilan ko'ngillarni band etadi.

Yo man ahota ilmakul ashyoa kullaho,
Na ibtido sanga mutasavvir, na intiho.

Ilohiy hamda dunyoviy muhabbatni barobar holatda kuylagan shoirning g'azallari qalbining sadosi bo'lib yangraydi. Shoir hayoti davomida oliy bir go'zallik maftunidir, mana shu go'zallikni qalb ko'zi bilan ko'rib, uni so'z bilan suratga tushirmoq istagi uning badiiy kamol topishiga sabab bo'lgan. Shunga ko'ra, shoirning lirik she'rlarida ilohiy ishq bilan bir qatorda dunyoviy muhabbat tasviri, degan masalani aytish ham o'rinli bo'ladi. U haqli ravishda o'z zamonasidagi xalq e'tirofiga sazovor bo'lgan, o'z davri shoirlarining etakchisi darajasidagi ijodkor bo'lgan. Fuzuliy shaklan go'zal, mazmunan teran, badiiy barkamol she'rlari bilan o'z iste'dodini va mahoratini namoyon qila olgan yuksak iste'dod egasi edi. Uning ijodi an'anaviy 102 mavzularni ishlash, ularning yangi qirralarini ochish va ohorli tashbihu timsollar bilan boyitishda o'z davri shoirlaridan bir pog'ona yuqori turadi.

Fuzuliy o'z she'rlaridagi iqtiboslarning mazmun e'tibori bilan hayotiy, shaklan go'zal va ohangdor, badiiy jihatdan pishiq, ta'sirchan va xalqchil bo'lishiga alohida ahamiyat bergan. Shoir avvalo, sun'iylikni, fikriy soxtalikni inkor etgan. Mazmuniy takomilga intilgan holda ifodaning sodda hamda juda tushunarli, ma'nolarining esa teran va ko'p qirrali bo'lishiga harakat intilgan. Jonli nutqdagi so'z hamda iboralarni she'rlariga mahorat bilan olib kirib, asarlarining tili va uslubining xalqchilligini ta'minlagan. Fuzuliy adabiyotning asl mohiyati va vazifasini chuqur tushunganligi va o'z ijodida adabiy-estetik talablarga rioya qilganligi tufayli ijodida u yoki bu badiiy san'atdan xoli, shunchaki ifodalangan baytlarga o'rin bermaslikka harakat qilgan. Chiroyli, ta'sirchan so'zdan zavqlana bilishni, go'zal tashbih va tasvirni his qilishni muhim insoniy fazilat sifatida qadrlagan.

Fuzuliy Sharq so'z san'atida mashhur shoirlar tomonidan ko'p marotaba qo'llanilgan tashbih, talmih, tazod, istiora, ittifoq, iyhom, savol va javob, husni ta'lil, tansiq us-sifot, laff va nashr, tajohuli orifona, tashxis kabi san'atlardan o'z she'rlarida keng foydalangan. Bu borada asrlardan buyon o'tib kelgan an'analar doirasida ijod qilish bilan birga, yangi, o'ziga xos hamda favqulodda tashbihlar, iqtiboslar qo'llagan, she'riy san'atlar an'anasini rivojlantirib, ularning bir qator yangi qirralarini ochishga erishgan. Sevgi vafo-sadoqat bilan bog'liqligi, sevisish uchun faqat tashqi ko'rinish etarli emasligini, sevgida tuyg'udan tashqari bevosita aqlning ishtiroki muhimligini uqtiradi. G'ofil bandalarko'zi yoshli oshiqlarning ahvolidan har vaqt bexabar bo'lishini, oshiqlar sirlar olamidagi o'z ko'z yoshlarining sababini mardum oldida oshkor etadigan bo'lsa, uning oshiqchiligiga shubha bilan qaraydigan bo'lishi mumkinligini, shu bois, oshiq ko'z yoshlari tunni bedor o'tkazgan va yulduzlar sayridan ogohlar holati yanglig' unga hamdard insonlar uchun ma'lum ekanligini bayon etadi. Muhammad Fuzuliyning adabiy merosida ilgari surilgan g'oyalarning mazmun-mohiyatini ochib berish, diniy-axloqiy tomonlarini ko'rsatish hamda bu orqali tarbiyaviy jihatlarni amalga oshirish bugungi globallashuv davrida muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

References:

1. Muhammad Fuzuliy. Asarlar. 2 jildlik. 2-jild.-Toshkent, 1968.
2. Fuzuliy. So'z chamani.-Toshkent: "Akademnashr", 2020.

